

Сундукова І. В.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-0130-0318>

Кандидат психологічних наук,
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
(Кропивницький, Україна) E-mail: irisha15@i.ua

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглядається психічне здоров'я та емоційне благополуччя вчителя фізичної культури як передумова успішної самореалізації у професійній діяльності. Емоційне благополуччя вчителя фізичної культури виявляється в переживанні змістової наповненості та цінності життя, досягнення особистісно-значущих та соціально орієнтованих цілей, що є істотною умовою реалізації можливостей та особистісного зростання.

Мета роботи полягає у визначенні провідних елементів успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури.

Методологія дослідження ґрунтується на детермінантах і теоретико-методологічних засадах, що стосуються різних аспектів Я-концепції особистості (образу Я, самооцінки, самоефективності, самоактуалізації) у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше висвітлено значення психічного здоров'я для успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури. Самореалізація особистості виявляється у прагненні до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх можливостей з метою максимально якісного виконання професійних обов'язків.

Висновки професійна діяльність майбутніх вчителів фізичної культури багато в чому залежить від емоційного благополуччя та збереження внутрішньої рівноваги, що детермінується з гармонійністю організації психіки та її адаптивними можливостями. Від ступеня виразності психічної рівноваги залежить здатність особистості до самореалізації. Успішна самореалізація майбутніх вчителів фізичної культури виявляється у задоволеності професією, тобто позитивному ставленні до обраної діяльності, усвідомленні зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприяють повноцінній самореалізації особистості в даній діяльності на основі знань і уявлень про сутність самореалізації, її роль і значення, спрямованість особистості; продуктивність самореалізації, тобто володіння необхідними знаннями, вміннями і досвідом, орієнтація у змісті і формах освітньої діяльності, вдосконалення з урахуванням особистісного сенсу; ціну самореалізації, тобто стан здоров'я і психофізичний потенціал особистості.

Ключові слова: психічне здоров'я, емоційне благополуччя, психічна рівновага, успішна самореалізація, психологічний супровід професійної самореалізації.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Проблема психічного здоров'я особистості є однією з найбільш важливих та актуальних проблем сучасної психології. На даний час ця проблема цікавила і цікавить представників найрізноманітніших дисциплін: філософії, психології, соціології, історії, педагогіки, суспільствознавства та ін. Рішення даної проблеми – це звернення насамперед до феномену людини як цілісної всебічно-розвиненої особистості, яка втілює ідеал справжньої єдності сутнісних сил, духовної та фізичної досконалості.

Суспільство не володіє надійним алгоритмом досягнення успіхів у житті та діяльності, що створює негативну динаміку у процесі реалізації людиною своїх здібностей, потенційних можливостей, знань, умінь та досвіду в різних соціальних сферах. У першу чергу це стосується професійної діяльності. Це, у свою чергу, сприяє збільшенню напруженості в міжнародних відносинах, веде до зростання числа міжособистісних конфліктів та психологічного дискомфорту у самопочутті людей.

Звідси зрозуміло, наскільки актуальною є самореалізація особистості, що сприятиме виробленню індивідуального стилю діяльності, потреби в саморозвитку, прагнення до професійного та особистісного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В якості однієї з детермінант, що впливають на розвиток самореалізації особистості, виступає образ Я, дослідженню якого присвячені праці вітчизняних та зарубіжних психологів (І. С. Кон, А. В. Петровський, Е. Еріксон, Р. Берні та ін.). В образі Я зосереджені єдність і цілісність особистості з її суб'єктивної сторони. В ряду загальноновизнаних вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвячених самореалізації особистості, знаходяться класичні роботи вітчизняних (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О. М. Леонтєв, А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін) та зарубіжних (А. Адлер, А. Валлон, А. Маслоу, К. Роджерс, Б. Скіннер, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, Е. Еріксон, К. Юнг та ін.) психологів.

Мета статті полягає у визначенні провідних елементів успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури.

Методологія дослідження ґрунтується на детермінантах і теоретико-методологічних засадах, що стосуються різних аспектів Я-концепції особистості (образу Я, самооцінки, самоефективності, самоактуалізації) у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше висвітлено значення психічного здоров'я для успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури.

Результати дослідження. Аналіз психологічної літератури показав, що останнім часом проблема психічного здоров'я стає предметом психологічних досліджень (Т. А. Рєпіна, Є. В. Кучерова, А. Д. Кошелева тощо). У роботах зазначених вчених підкреслюється, що емоційне благополуччя є базисним компонентом, що забезпечує психічне здоров'я особистості.

У «Психологічному словнику» психічне здоров'я визначається як стан душевного благополуччя, що характеризується регуляцією поведінки в умовах навколишньої дійсності та відсутності хворобливих психічних проявів. Основними критеріями психічного здоров'я вважається відсутність невротичних проявів, здатність індивіда до саморегуляції поведінки, планування та досягнення життєвих цілей [7, 159].

Дослідники Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко до розуміння феномену психічного здоров'я відносили емоційне благополуччя як цілісне переживання, виражене в суб'єктивному відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям; як взаємозв'язок базових цінностей та потреб особистості; як емоційну стійкість до стресових ситуацій [8].

А. В. Вороніна розглядала емоційне благополуччя як переживання змістової наповненості та цінності життя, досягнення особистісно-значущих та соціально орієнтованих цілей. Переживання емоційного благополуччя, на думку вченої, є істотною умовою реалізації можливостей людини, її особистісного зростання [1].

З викладеного вище можна зазначити, що до показників психічного здоров'я вчителя фізичної культури відносяться: позитивне ставлення до цього явища, що ґрунтується на ціннісному ставленні до фізичного здоров'я, до власного життя та до себе як до його суб'єкта. Ціннісне ставлення до свого здоров'я пов'язане з визнанням здоров'я як найвищої цінності у житті, зі свідомим прийняттям ідеї здорового способу життя, слідування якій укріплює позиції фізичного «Я» особистості, що позначається на ціннісному самоставленні, на адекватній самооцінці та появі впевненості в собі, власних силах і можливостях.

Як відомо, праця вчителя за багатофункціональністю, різноманітністю видів діяльності, нервового і фізичного напруження продовжує залишатися в розряді «складних». При цьому діяльність і поведінка вчителя визначається загальноприйнятими нормами і вимогами, відповідати яким на практиці буває досить важко в силу специфіки педагогічної професії.

Професійно-педагогічна діяльність характеризується: напруженістю розумових процесів з високою динамічністю і силою збудливо-гальмівних процесів у центральній нервовій системі; нерівномірністю навантажень, необхідністю приймати термінові та нестандартні рішення, можливістю виникнення конфліктних ситуацій; складністю формування взаємостосунків з керівництвом та учнями; великим і щільним потоком інформації, вимушеним темпом роботи; значною напруженістю пам'яті та уваги, великим об'ємом нової інформації.

Психічне здоров'я педагога є необхідною умовою його активної життєдіяльності, реалізації як фахівця, розвитку творчого потенціалу. Воно позначається на здоров'ї його учнів і на результатах всієї навчально-виховної роботи. Нездоровий педагог не може забезпечити учню (вихованцеві) необхідний рівень уваги, індивідуальний підхід, ситуацію успіху. Неблагополуччя психічного здоров'я, деформації особистості педагога, прояви синдрому емоційного вигорання безпосередньо впливають на здоров'я учнів.

В. М. М'ясищев психічне здоров'я визначав як психічну рівновагу, вважаючи, що саме цей стан задає характер функціонування психічної сфери особистості з різних сторін – емоційної, пізнавальної та вольової. Вчений пов'язував психічну рівновагу з гармонійністю організації психіки та її адаптивними можливостями. Від ступеня виразності психічної рівноваги залежить здатність людини до самореалізації [5].

Категорія самореалізації вперше з'явилася в концепції гуманістичної психології. У науці і практиці самореалізації розглядається в якості активного процесу планування особистістю власного життя, пошуку внутрішнього вдосконалення, придбання нових знань, умінь і навичок, досягнення нових цілей, реалізації власного Я і суб'єктної позиції [3].

Самореалізація – прагнення особистості до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх можливостей з метою максимально якісного виконання професійних обов'язків і значущої діяльності. Прагнення до самореалізації особистості найбільш ефективно формується на етапі студентства. Вона зумовлена розвитком суб'єктності, усвідомленням особистістю свого місця в макросередовищі суспільних відносин в цілому і освітньому середовищі закладу вищої освіти зокрема. Важливе психологічне значення для саморозвитку особистості і формування прагнення до самореалізації має становлення образу – «Я», який сприяє визначенню ближніх, середніх та дальніх цілей особистості, що спонукає до активності і цілеспрямованої діяльності, коригує комунікативну сферу та систему відносин у узівському середовищі [4].

Проблема самореалізації особистості перетинається з поняттям особистісного зростання, ідентичності, відповідальності, індивідуального самовираження. Прагнення до самоствердження і самореалізації особистості формується на етапі професіоналізації. Цьому багато в чому сприяє середовище закладу освіти.

Самореалізація особистості виявляється у достатній організованості працівника, набутті досвіду управління собою; вмінням раціонально використовувати власні ресурси; здатністю конструктивно взаємодіяти; здатності до саморозвитку та самовдосконалення. Окреслені аспекти самореалізації є запорукою професіоналізму фахівця, що відкриває можливість свідомо управляти динамікою свого життя та активізує вміння долати об'єктивні труднощі.

Механізм самореалізації особистості складається з чотирьох функціональних компонентів: самосвідомості, самомоделі, діяльності з реалізації самомоделі та самоствердження. Змістовними характеристиками функціональних компонентів є: 1) самосвідомість – самооцінка потенціалу, самоаналіз, створення Я-концепції, рефлексія; 2) само модель – постановка цілей, зміст діяльності, побудова планів; 3) діяльність з реалізації самомоделі – соціальні передумови, фізичні передумови, психологічні причини; 4) самоствердження – отримання результатів, самооцінка результатів. Структурні і функціональні компоненти системи самореалізації утворюють певну цілісність завдяки прямим і зворотним зв'язкам між собою і з урахуванням активізації умов самореалізації. До внутрішніх умов самореалізації особистості можна віднести: творчість, спрямованість й активність особистості [6].

До критеріїв успішної самореалізації майбутніх вчителів фізичної культури відносяться: задоволеність професією, тобто позитивне ставлення до обраної діяльності, усвідомлення зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприяють повноцінній самореалізації особистості в даній діяльності на основі знань і уявлень про сутність самореалізації, її роль і значення, спрямованість особистості; продуктивність самореалізації, тобто володіння необхідними знаннями, вміннями і досвідом, орієнтація в змісті і формах освітньої діяльності, вдосконалення з урахуванням особистісного сенсу; ціна самореалізації, тобто стан здоров'я і психофізичний потенціал особистості [2].

Розстановка нових акцентів у дослідженні фізичної культури як простору для формування оптимальної самореалізації особистості передбачає певне коригування змісту фізкультурно-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти шляхом доповнення інформації про сутність, структуру та зміст процесу самореалізації, його значення для людини, а також даними теорії культури, культурології в цілому, що дають можливість систематизувати, інтегрувати розрізнені гуманітарні знання різних дисциплін про людину та суспільство.

На підставі цього нами було запроваджено психологічний супровід особистісної та професійної самореалізації особистості:

– здійснення успішної адаптації студентів-першокурсників в освітньому середовищі закладу вищої освіти;

- формування суб'єктної позиції студента;
- визначення основних складових і розвиток образу Я особистості;
- формування у студентів прагнення до самореалізації особистості через дидактичну, практичну і фізичну діяльність;
- розвиток інтелектуальних і творчих ресурсів студента;
- формування соціального інтелекту, культури спілкування і соціальних якостей особистості;
- формування емоційно-вольової активності;
- формування знань і уявлень про майбутню професійну діяльність;
- актуалізація професійних намірів студента.

Програма психологічного супроводу самореалізації особистості складалась не тільки зі знань про технології самореалізації та особистісного зростання, а й комплексу тренінгів, спрямованих на адаптацію

у ЗВО, розвиток суб'єктності та образу «Я», а в кінцевому підсумку – усвідомлення своєї приналежності та формування спрямованості на подальшу самореалізацію.

Процес особистісної самореалізації пов'язаний з розвитком власних характеристик особистості, серед яких найбільше значення має «Я» концепція. З огляду на цей взаємозв'язок, можна оптимізувати процес самореалізації студентів на початкових етапах навчання шляхом цілеспрямованої роботи щодо забезпечення психолого-педагогічної підтримки, динаміки їх особистісного та професійного зростання.

Висновки. Професійна діяльність майбутніх учителів фізичної культури багато в чому залежить від емоційного благополуччя та збереження внутрішньої рівноваги, що детермінується з гармонійністю організації психіки та її адаптивними можливостями. Від ступеня виразності психічної рівноваги залежить здатність особистості до самореалізації. Успішна самореалізація майбутніх учителів фізичної культури виявляється у задоволеності професією, тобто позитивному ставленні до обраної діяльності, усвідомленні зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприяють повноцінній самореалізації особистості в даній діяльності на основі знань і уявлень про сутність самореалізації, її роль і значення, спрямованість особистості; продуктивність самореалізації, тобто володіння необхідними знаннями, вміннями і досвідом, орієнтація у змісті і формах освітньої діяльності, вдосконалення з урахуванням особистісного сенсу; ціну самореалізації, тобто стан здоров'я і психофізичний потенціал особистості.

References

1. Воронина А. В. Проблема психического здоровья и благополучия человека: обзор концепций и опыт структурно-уровневого анализа *Сибирский психологический журнал*. 1995. № 21. С. 142–147.
Voronyuna, A. V. (1995). Problema psikhicheskogo zdorovia i blagopoluchiya cheloveka: obzor kontseptsiy i opyt strukturno-urovneвого analiza [The problem of mental health and human well-being: a review of concepts and experience of structural-level analysis]. *Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal*, 21, 142–147.
2. Леонтьев Д. А., Щур В. Г. Самореализация и сущностные силы человека. *Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии*. Москва: Смысл, 1997. С. 156–176.
Leontev, D. A. & Shchur, V. H. (1997). Samorealizatsiya i sushchnostnyye sily cheloveka [Self-realization and essential powers of man]. *Psikhologiya s chelovecheskim litsom: gumanisticheskaya perspektiva v postsovetskoj psikhologii – Psychology with the Human Face: A Humanistic Perspective in Post-Soviet Psychology*. Moscow, Russia: Smysl. 156–176.
3. Максименко С. Д. Психічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі. *Педагогіка і психологія. Акад. пед. наук України*. Київ, 2013. № 2. С. 14–17.
Maksymenko, S. D. (2013). Psykhichni mekhanizmy samorealizatsii osobystosti v mediaprostori [Mental mechanisms of personality self-realization in the media space]. *Pedahohika i psykhologhiia – Pedagogy and psychology*. Kyiv, Ukraine: Akad. ped. nauk Ukrainy, 2, 14–17.
4. Муляр В. І. Самореалізація особистості як соціальна проблема. Житомир: ЖІТІ, 1997. 214 с.
Muliar, V. I. (1997). Samorealizatsiia osobystosti yak sotsialna problema [Self-realization of personality as a social problem]. Zhytomyr, Ukraine: ZhITI, 214.
5. Мясищев В. Н. Психология отношений: избранные труды. Москва: Изд-во института практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 356 с.
Miasyshchev, V. N. (1995). Psikhologiya otnosheniy: izbrannyye trudy [Relationship Psychology: Selected Works]. Moscow, Russia: Izd-vo instituta prakticheskoy psikhologii; Voronezh, Russia: NPO «MODEK».
6. Тимофеева Н. М. Формування позитивної Я-концепції як чинник особистісного зростання: Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2013. С. 215–234.
Tymofieieva, N. M. (2013). Formuvannia pozytyvnoi Ya-kontseptsii yak chynnyk osobystisnoho zrostannia: Psykhologichni chynnyky samodeterminatsii osobystosti v osvitnomu prostori [The formation of positive self-concept as a factor of personal growth: Psychological factors of self-determination of personality in the educational space]. Kirovohrad, Ukraine: Imeks-LTD. 215–234.
7. Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник. Харків: Прапор, 2004. 640 с.
Shapar, V. B. (2004). Psykhologichnyi tлумachnyi slovnyk [Psychological explanatory dictionary]. Kharkiv, Ukraine: Prapor, 640.
8. Шевеленкова Т. Д., Фесенко Т. П. Психологическое благополучие личности. *Психологическая диагностика: журнал*, 2005. №3. С. 95–121.
Shevelenkova, T. D. & Fesenko, T. P. (2005). Psikhologicheskoye blagopoluchiye lichnosti [Psychological well-being of the individual]. *Psikhologicheskaya diagnostika: zhurnal – Psychological Diagnostics: Journal*, 3. 95–121.

Sundukova I.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-0130-0318>

PhD in Psychology

Lecturer at the Department of Theory and Methods of Physical Education

Central Ukrainian State Pedagogical University

the name of Vladimir Vynnychenko

(Kropyvnytskyi, Ukraine) E-mail: irisha15@i.ua

**MENTAL HEALTH AS A PREREQUISITE
FOR SUCCESSFUL SELF REALIZATION OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION
FUTURE TEACHERS**

The article considers the mental health and emotional well-being of a physical education teacher as a prerequisite for successful self-realization in professional activity. The emotional well-being of a physical education teacher is manifested in the experience of content-richness and value of life, achievement of personally-meaningful and socially-oriented goals, which is an essential condition for realization of opportunities and personal growth.

*The **article's purpose** of the work is to identify the leading elements of successful self-realization of future teachers of physical culture.*

*The **scientific novelty** of the article lies in the fact that the importance of mental health for the successful self-realization of future physical education teachers is first highlighted. Self-realization of the personality manifests itself in the desire for the fullest possible identification and development of one's capabilities in order to fulfill the professional duties as high as possible.*

***Conclusions** the professional activity of future teachers of physical education depends largely on emotional well-being and maintaining the internal balance, which is determined by the harmony of the organization of the psyche and its adaptive capabilities. The degree of expressiveness of mental equilibrium depends on the ability of the individual to self-realization. Successful self-realization of future teachers of physical culture manifests in satisfaction with the profession, that is, a positive attitude to the chosen activity, awareness of external and internal factors that contribute to the full self-realization of the individual in this activity on the basis of knowledge and ideas about the essence of self-realization, its role and value, productivity of self-realization, that is, possession of the necessary knowledge, skills and experience, orientation in the content and forms of educational activity, improvement taking into account personal meaning; the price of self-realization, that is, the state of health and psychophysical potential of the individual.*

***Key words:** mental health, emotional well-being, mental balance, successful self-realization, psychological support for professional self-realization.*

Стаття надійшла до редакції 16.09.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **О. А. Рацул**